

GERALDO QUEIROZ E O MODERNISMO REGIONAL NO TRIÂNGULO NOS ANOS 50

MACHADO JUNIOR, JUSCELINO (1)

Universidade Federal de Uberlândia

juscelino.machado@ufu.br

RESUMO.

O artigo analisa a trajetória do artista uberlandense Geraldo de Queiroz (1916–1958), com ênfase em sua atuação como mosaicista e na criação de painéis em pastilhas de vidro integrados à arquitetura moderna no Triângulo Mineiro entre 1955 e 1958. Autodidata e versátil, transitou entre pintura, escultura, caricatura, cenografia e mosaico, elaborando uma poética que concilia tradição e modernidade. Sua produção, fortemente vinculada à parceria com o arquiteto João Jorge Coury (1908–1970) — difusor da arquitetura moderna no interior mineiro —, resultou em cerca de quinze painéis, dos quais quatro permanecem preservados. Essas obras revelam a integração entre arte e arquitetura no contexto de um modernismo regional que dialoga com o ambiente cultural e social da época. Entre elas, *Ambiente Rural* (1955) expressa o imaginário agrário e a hierarquização social; *Cena Portuguesa* reflete o diálogo entre o neoclassicismo e o repertório moderno; *Ciranda das Crianças* (1956) evoca o cotidiano e o regionalismo popular; e *Índigena Brasileiro* (1958) sintetiza o amadurecimento técnico e pictórico do artista ao tratar o tema da brasilidade de modo simbólico e lírico. Os painéis de Queiroz, produzidos majoritariamente por encomenda, inserem-se em fachadas e interiores residenciais, espelhando o gosto estético e o status de uma classe emergente, ao mesmo tempo em que preservam valores afetivos e identitários. Sua obra, ameaçada pela descaracterização arquitetônica, constitui um documento histórico e patrimonial de relevância singular, ao articular arte, urbanidade e memória. A análise demonstra que Queiroz contribuiu de forma decisiva para a consolidação de uma linguagem moderna enraizada no contexto local, reafirmando o potencial da arte musiva como síntese entre o popular e o erudito, o artesanal e o moderno, e como expressão de um modernismo regional sensível à cultura e à paisagem de Uberlândia e do Triângulo Mineiro.

Palavras-chave: ARTE INTEGRADA À ARQUITETURA (1), ARTE MUSIVA (2), GERALDO DE QUEIROZ (3)

1. O ARTISTA GERALDO QUEIROZ

Geraldo Rodrigues de Queiroz (1916-1958), artista uberlandense autodidata, desenvolveu vários trabalhos em técnicas diversas como: aquarela, óleo sobre tela, *cartoons*, bustos em bronze, painéis em mosaico de pastilhas de vidro, entre outras. Sua temática conservou a figuração, porém encontramos alguns trabalhos que dialogam com a abstração e ainda com a linguagem dos quadrinhos.

A partir da década de 1950, Geraldo Queiroz colaborou, junto ao arquiteto João Jorge Coury, amigo e militante do PCB, manifestações significativas para o alargamento cultural da cidade, como exemplo um Salão de Arte em 1946.

João Jorge Coury foi um dos arquitetos difusores da linguagem moderna na região, por meio de uma produção diversa em tipologias residenciais, comerciais, urbanísticas, hospitalares e industriais. Sua obra, mesmo não se utilizando de pilotis, dialogava com a arquitetura moderna debatida nos grandes centros, conciliando os elementos modernos ao caráter regional: como o uso de lajes planas, brises, cobogós, seixos rolados, granitina, pedra portuguesa etc. Era em seu ateliê que intelectuais de diversos ramos profissionais se reuniam, valendo-se de discussões dentro do contexto político e dos fatos da época (Ribeiro, 1998).

Além dos mosaicos, Geraldo Queiroz realizou, também, na década de 1950, baixos relevos em residências e no Mercado Municipal de Uberlândia, construído em 1944 e cujo anexo de 1951 foi projetado por João Jorge Coury. Os baixos relevos no Mercado Municipal permaneceram encobertos por massa, pinturas, poeira e fuligem, devido às várias reformas que o edifício sofreu, sendo revelados somente no ano de 2008 pelo processo de restauração. Percebemos em fotos do local que recentemente janelas foram abertas recortando um dos painéis, demonstrando a ausência de conhecimento do mesmo pelo usuário do espaço.

Em depoimentos concedidos pelos familiares de Geraldo Queiroz ao pesquisador, afirma-se que o artista José de Moraes, autor do painel em mosaico de vidro do Uberlândia Clube Sociedade Recreativa, de 1955, necessitava de um auxiliar para a confecção do painel, e foi por intermédio do Partido Comunista, do qual Moraes também era filiado, que o nome de Queiroz foi indicado, pois Moraes solicitou alguém que “entendesse” de arte.

Fig. 1. José de Moares, Edifício Uberlândia Clube Sociedade Recreativa, Uberlândia, Brasil, 2005, Paineis "Arlequim e Colombina". Créditos: Inventário Prefeitura Municipal de Uberlândia.

Sabemos que a história da arte da região deve muito ao trabalho do artista. A presente pesquisa busca compreender não apenas a expressividade estética da obra de Geraldo Queiroz, mas, principalmente, sua importância como precursor, enquanto atitude artística, que representou elemento importante no traço do panorama da arte realizada no município, principalmente na década de 1950, quando se insere na produção de murais.

Além disso, constitui parte da obra de um artista que tem grande relevância na história da cidade e com o seu desenvolvimento e a crescente descaracterização das edificações, por reforma ou demolição, os painéis estão se perdendo, representando não apenas a perda do patrimônio artístico de um bem integrado, mas a perda de referenciais culturais, empobrecendo os conteúdos de nossa memória coletiva. Assim a análise da produção do artista se justifica uma vez que contribui para a compreensão da própria identidade socio regional, expressa em determinado contexto de época.

Dessa interação entre Moraes e Queiroz, nasce uma amizade que se afirmará posteriormente, em 1957, com o convite de Queiroz ao artista estimulador, para auxiliá-lo na produção de sua primeira obra parietal: Ambiente Rural.

Os painéis em mosaico do artista Geraldo Queiroz que compõem fachadas, alpendres, varandas de casas de classe média alta, dentre outros, detêm um colorido e de uma iconografia que indicam, como advertiu Morais (1990), determinado repertório, que apesar de ter uma funcionalidade imagética, indicam também uma percepção estética e principalmente um determinado status econômico e social, diferindo do "ideal" moderno debatido internacionalmente como se percebe nas obras dos artistas citados anteriormente, envolvendo-se numa outra dimensão.

Em levantamento documental, estimamos que Geraldo Queiroz realizou cerca de 15 painéis entre os anos de 1955/58, período que atuou como mosaicista principalmente em Uberlândia, Tupaciguara e Campina Verde. Nesta pesquisa observou-se a preservação de quatro painéis.

2. SOBRE OS QUATRO PAINÉIS MUSIVOS PRESERVADOS

O Painel Ambiente Rural situado no atual restaurante Nazira, Avenida João Pinheiro 220, Centro de Uberlândia, foi confeccionado em coautoria com o artista José de Morais. Estilisticamente, o painel Ambiente Rural é de composição figurativa. Possui também formato ameboide e ocupa aproximadamente 18m² da parede, com 5,50m de largura e 3,30m de altura máxima. A técnica utilizada pelo autor foi o mosaico em pastilhas de vidro coloridas, de 2,5 x 2,5cm, assentadas sobre cimento branco.

Podemos constatar, por meio da temática, a questão relacionada ao ruralismo, marcante na economia local da época, caracterizando também o poder respaldado pelos fazendeiros e coronéis. A cena representada remonta ao bucolismo e calma da natureza. Essa percepção se dá principalmente pelo plano de fundo, com montanhas na cor ocre, mata na cor verde claro e o céu que mistura tons claros e escuros de azul, além das nuvens brancas. Na parte central, demonstrando maior importância, se localiza um casarão, sem muitos detalhes de fachada, nas cores azul, cinza e telhado mesclando o rosa claro e o marrom. Provavelmente, esta é a casa do fazendeiro Naves, importante figura da sociedade uberlandense, pois é evidente sua hierarquização em face aos outros elementos, como a casa menor à esquerda, com o telhado nos mesmos tons, mas diferenciando a fachada com uma maior mistura de cores, diminuindo sua harmonia e beleza e nos indicando sua menor importância. Neste mesmo plano, ainda vemos uma cerca na cor preta, árvores de fundo e o chão, na cor ocre, que faz a nítida separação entre o pasto, na cor verde em tons claros e escuros, do primeiro plano. Neste se encontram quatro bois malhados. Os dois primeiros em destaque repousam sobre o pasto e são coloridos em tons de marrom, rosa e contorno preto. Mais ao lado e distante, à direita, se encontram outros dois bois em pé e pastando.

Fig.2. Geraldo Queiroz e José de Moraes, Nazira Restaurante, Uberlândia, Brasil, 2009, Painel "Ambiente Rural", 5,5 m (larg.) x 3,30 m (alt.). Créditos: Foto do autor.

Já o painel *Cena Portuguesa*, situado a Rua Santos Dumont 174, centro de Uberlândia, atual restaurante Bistrô da Praça, possui formato retangular, porém na construção da imagem observa-se delineamento dela em formato ameboide. Ocupa aproximadamente 27,5m² medindo 3,55m de altura por 7,80m de largura. A técnica utilizada pelo autor foi o mosaico em pastilhas de vidro coloridas, de 2 x 2cm, assentadas sobre cimento branco. Pela imagem podemos notar que os preceitos classicistas, tanto na arquitetura, quanto nas artes e na literatura, assim como na Europa, também na América Latina foram revividos pelo neoclassicismo, tornando-se símbolo de ordem e nacionalismo. No Brasil, os prédios públicos da segunda metade do século XIX e início do século XX eram concebidos por meio de paradigmas: arcos perfeitos, escadarias, leões e colunatas.

Fig. 3. Geraldo Queiroz, Restaurante Bistrô da Praça, Uberlândia, Brasil, 2003, Painel "Cena Portuguesa", 7,8 m (larg.) x 3,5 m (alt.). Créditos: Inventário Prefeitura Municipal de Uberlândia.

O painel remanescente, *Ciranda das crianças* (1956), talvez seja o único a ser caracterizado por uma tentativa de linguagem espontânea do artista, de um trabalho autoral, ou seja, apontam algumas das influências contextuais de lugar e tempo vivenciados, não vinculadas à figura do encomendante, mesmo configurando-se ainda como encomenda, porém sem a sugestão de tema. O painel *Ciranda das crianças*, situado a Av. João Pinheiro 646, centro de Uberlândia, em pastilhas de vidro cobre a extensão da parede de 4,70m de largura até a altura de 2,15m.

O tema remonta à tradicional Festa Junina muito celebrada na região, por isso este mural poderia ser enquadrado dentro de uma vertente de criação espontânea do artista, já que era hábito do mesmo retratar os filhos em situações cotidianas como as brincadeiras, como vimos. Assim, buscou-se retratar o cotidiano como a ciranda de roda e o regionalismo representado pela Festa Junina. O regionalismo como tema marca o desejo de criação de uma arte nacional, como já indicado por Chiarelli (2002), que até o final da Segunda Grande Guerra, a arte brasileira mais valorizada era aquela preocupada em caracterizar as peculiaridades locais, já neste caso, num momento tardio, que data da segunda metade da década de 1950.

Essa obra destaca as características modernas na linguagem de Geraldo de Queiroz. Estas estão apresentadas aqui novamente por meio de uma espécie de geometrização.

Fig. 4. Geraldo Queiroz, Av. João Pinheiro 646, Uberlândia, Brasil, 2019, Paineis "Ciranda das crianças", 4,70 m (larg.) x 2,15 m (alt.). Créditos: Foto do autor.

O painel Indígena Brasileiro (190 x 300cm) – localizado à Rua Quinze de novembro, 743. Uberlândia/MG, fica evidente após análise, que o trabalho, tanto acerca da maneira de representação do tema, quanto na utilização da técnica e da expressividade do artista, aparece de forma mais sofisticada.

Quanto à temática do índio, já sabemos, de acordo com Chiarelli (2002), que uma parcela considerável de artistas vai deixando, a partir da década 1950, de lado a necessidade preconcebida de criação de uma arte nacional, a favor de uma produção disposta a se constituir por meio de um diálogo direto com as questões da arte contemporânea internacional, e percebemos nesta obra, ainda, a influência do ideal nacionalista romântico. O tema indígena e a natureza tropical representam um ideal de valorização do nacionalismo que, na arte brasileira, direcionou vários artistas. Ainda, conforme o autor, preocupados em constituir aprioristicamente uma arte brasileira com características próprias, vários deles deixaram de dar vazão às suas personalidades e às questões inerentes à arte para se engajarem naquele programa.

Geraldo de Queiroz trabalhou imagens que remontam a um sentido de brasilidade construído por meio dos tradicionais estereótipos da época acerca do tema, como vimos anteriormente. Entretanto, em Queiroz,

observamos que índios e natureza se encontram, de alguma maneira, diluídos em uma espécie de vontade ou tendência à abstração, como se a técnica mosaica possibilitasse ao artista uma fuga à representação mais realista ou naturalística. Neste momento da análise, serão utilizados os termos naturalístico e realista, citados por Ana Tereza Fabris, ao analisar os painéis de Portinari em têmpera: "Descobrimiento, Desbravamento da mata, Catequese dos índios e Garimpo do ouro" (FABRIS, 1990, p.54).

Uma característica identificada na obra mosaica do artista, pode estar relacionada com a disposição do painel: quando externo, voltado à rua, se relaciona muito à figura do encomendante/proprietário e quando interno se relaciona a conteúdos íntimos ou relacionados a valores mais familiares. Internamente o conteúdo imagético dos painéis também poderia estar relacionado à linguagem espontânea de Geraldo ou até mesmo influência de Coury. Externamente, vemos nas imagens de Cena Portuguesa e Indígena Brasileiro, a apresentação do encomendante.

Importante atentarmos agora para o caráter plástico e "pictórico" da obra de Queiroz. Em Indígena Brasileiro, o artista atinge pela técnica do mosaico uma analogia à pintura. É impossível definir com precisão contornos e formas ao fundo, as "massas", manchas e ainda vegetais isolados nas extremidades, proporcionam um encontro entre imaginação e realidade, como apontou Belluzzo (1994), ao analisar a pintura paisagística dos pintores viajantes do século XIX.

Por mais que alguns autores considerem que a maioria dos artistas não conseguiu produzir em mosaicos obras mais significativas do que as feitas pelos mesmos em pintura, gravura ou desenho, em Queiroz há uma evidente definição de sua linguagem por meio de sua expressividade, ora mais presa à técnica, ora mais livre.

O painel Indígena Brasileiro, único dos painéis "desmembrados" da arquitetura, também em pastilhas de vidro cobre toda a extensão de um muro externo de 3,0m por 1,9m de altura, sem a presença de moldura ou requadro, desvinculando-se também da técnica pixelada do mosaico, ou seja, de sua própria estrutura compositiva- a tessela- para se comportar como pintura, quase desaparecendo com o elemento estruturador. Ao contrário do painel Ciranda das crianças, em que Queiroz, se utiliza de registros e vivências de seu cotidiano, compondo uma obra de caráter mais rígido e menos fluido, aqui, executa uma obra de primor técnico, valendo-se da imaginação. O artista adquire, pela técnica mais refinada, certo caráter pictórico utilizando-se de poucos recursos cromáticos (observar detalhamento a seguir). Não se utilizam massas homogêneas, ou melhor, de mesma cor, há uma "pulverização" tonal em toda a obra, como percebemos na utilização de pastilhas de cores ou mesmo tonalidades diferentes na composição de uma forma, como, por exemplo, no tronco de árvore que ampara os dois corpos ao centro ou mesmo nas folhagens da mata na lateral esquerda. É evidente esta complexidade ou sofisticação da técnica e da linguagem do artista. Tons diferentes de azuis e verdes mesclam-se, alternando-se sutilmente e incorporando-se um ao outro, misturando-se entre tons e expressividade emotiva. Coelho (2003) aponta fato parecido quando cita o mosaico produzido na Escola do Vaticano, aquele que em determinado momento passa a sugerir ou imitar a pintura "desenvolvendo uma escala cromática na qual chegou a haver uma variedade de 28.000 cores diferentes de tesselas" (Coelho, 2003), para claramente se tentar sugerir as variações e possibilidades cromáticas da pintura, sem que haja a

dimensão artesanal da pincelada. Linhas e contornos na obra analisada ainda estão presentes, no entanto são abandonados conceitos mais clássicos de representação do espaço, como já apontado por Coelho (2003) nos mosaicos bizantinos, tão importantes para os artistas modernos. A cor gerando profundidade e as proporções formalmente equilibradas são substituídas pelo uso simbólico da cor e da proporção.

Na obra o Indígena Brasileiro, fica evidente após análise, que o trabalho, tanto acerca da maneira de representação do tema, quanto na utilização da técnica e da expressividade do artista, aparece de forma mais sofisticada. Ao serem analisados alguns recortes feitos na obra, retirados do contexto geral do mural, eles ainda apontam para características mais próprias da linguagem e da técnica de Queiroz, como se destacassem os aspectos de sua forma de trabalho e de suas maneiras de representação.

Fig. 5. Geraldo Queiroz, Rua XV de Novembro 743, Uberlândia, Brasil, 2009, Painel "Indígena brasileiro", 3,0 m (larg.) 1,90 m (alt.). Créditos: Foto do autor.

Para que se compreenda melhor como Geraldo Queiroz transitava em suas linguagens, por meio de seu trabalho espontâneo e de encomenda, segue-se abaixo um quadro que delimita melhor tais características.

Como pesquisador, fui motivado inicialmente a estudar e a documentar a obra de Geraldo de Queiroz, especificamente pelo desejo de registrar a obra de um artista nascido e criado em minha cidade de origem. Durante o trabalho, e com o passar do tempo, as descobertas acerca da obra e os reencontros que tive com

parte de uma memória individual, e parte coletiva, trouxeram-me outras motivações, uma delas, a de trabalhar para que o conjunto da obra de Queiroz pudesse vir a ser tombado e que, principalmente, vislumbrasse outras possibilidades, como vir a ser público e não restrito, como é na atualidade. Este trabalho culminou no tombamento dos os quatro painéis remanescentes em 2011, cujo dossiê de foi coordenado pelo mesmo autor. Compreender o ato artístico de Geraldo Queiroz, as possibilidades que criou e continua criando para a construção de identidade é importante fator que leva um pesquisador, no século XXI, a olhar para trás e buscar compreender a obra de um artista de outra época. Sendo tal obra um elemento de referência e identidade artística e histórica do município em questão, levando em consideração seus aspectos estéticos como expressão de uma época, entendemos que este conjunto possui real necessidade de reconhecimento e preservação, pois reflete claramente um potencial como documento histórico que possibilita um resgate da memória artística da cidade, bem como uma base para educação patrimonial.

Os painéis de Geraldo Queiroz, por terem sido produzidos por meio de encomendas, não significam terem sido fruto de clientelismo ou paternalismo. São fruto de uma poética do vernáculo: neles estão arraigadas características profundas que construíram e ainda constroem uma comunidade, talvez uma alusão ao *genius loci* 1 de Aldo Rossi, ou seja, um registro ou marca que diferencia o espaço local de outros espaços, pois uma vez marcado, podemos experimentar um contato com a memória e com o que é reconhecível, o espírito do lugar.

A obra em painel de Queiroz pode vir a despontar, fundamentalmente, dentro de seu papel na cidade contemporânea, como construtora de afetos e memória, podendo ser permeada dentro da sociedade como parte de sua história.

NOTAS

¹. Se relaciona à identidade única e a essência de um local, formada pela combinação de suas características físicas e elementos simbólicos e imateriais que o tornam exclusivo e significativo.

REFERÊNCIAS

Belluzzo, Ana Maria de Moraes. O Brasil dos viajantes. São Paulo: Metalivros, 1994.

Chiarelli, Tadeu. Arte internacional brasileira. São Paulo: Lemos, 2002.

Coelho, Isabel. "A Produção de Painéis em Mosaico no Período Pós-Guerra em São Paulo: Industrialização e Modernidade Versus Tradição Artesanal." In 5º Seminário Docomomo Brasil: Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação, out. 2003.

Fabris, Ana Tereza. Portinari: pintor social. São Paulo: Perspectiva, 1990.

Morais, Frederico. Azulejaria contemporânea no Brasil. Vol. 2. São Paulo: Editora Publicações e Comunicação, 1990.

Ribeiro, Patrícia. "Arquitetura Moderna em Uberlândia." Caderno de Arte (Universidade Federal de Uberlândia), 1998: 169–180.

4. BIOGRAFIA

Doutor em Artes Cênicas pelo programa DINTER UNIRIO-UFU com doutorado sanduíche pelo *Institut del Teatre* de Barcelona financiado pela CAPES. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo, Artes Plásticas e em Decoração, todos pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Mestre em Artes (subárea História da Arte) pelo IARTE UFU. É Professor Associado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design, FAUeD-UFU.